

ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН МИЛЛИЙ
ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ
ИНСТИТУЦИОНАЛ АСОСЛАРИ: ИТТИФОҚЧИЛИК
МУНОСАБАТЛАРИ ВА МИНТАҚАВИЙ БАРҚАРОРЛИК
ИСТИҚБОЛЛАРИ

Сергазиев Темурхан Срлибаевич

Халқаро Қозоқ -Турк унверситети

Хуқуқшунослик йўналиши магистранти

temurxansts@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19688855>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 22-aprel 2026 yil

KEY WORDS

Марказий Осиё, давлатлар, глобаллашув, жараёнлар, ўртасидаги муносабатлар, тартибга солиш, миллий хавфсизлик, ҳуқуқий жиҳатлар, жўғрофий, сиёсий, иқтисодий.

ABSTRACT

Мазкур мақолада Марказий Осиё хавфсизлик архитектурасининг икки асосий устуни — Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасидаги стратегик ҳамкорликнинг ҳуқуқий ва институционал механизмлари комплекс таҳлил қилинган. Мақолада Ўзбекистон ва Қозоғистон миллий хавфсизлигини таъминлашнинг институционал асослари ҳамда Иттифоқчилик муносабатлари ва минтақавий барқарорлик истиқболлари таҳлил этилган.

Ўзбек ва қозоқ халқларининг тарихий илдизлари ягонадир. XV асрдаги сиёсий бўлиниш этник айрилик эмас, балки сулолавий эркинлик ҳаракати бўлган. Бу маънавий бирлик бугунги кунда икки давлат махсус хизматлари учун ўзаро ишонч пойдевори бўлиб хизмат қилмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасининг Марказий Осиё давлатлари ўртасидаги муносабатлар янги давр талабларидан келиб чиқиб, ҳам икки томонлама, ҳам кўп томонлама ривож топиб бораётганини таъкидламоқ лозим. Масалан, дунёда молиявий-иқтисодий инқироз ҳукмронлик қилаётганига қарамай, Ўзбекистон билан Қозоғистон ўртасидаги ўзаро товар айрибошлаш кўрсаткичи изчил ўсиб бормоқда. 2007 йилдан буён бу борадаги кўрсаткич 1 миллиард АҚШ долларидан зиёд рақамни ташкил қилиб келмоқда. Эътиборли жиҳати шундаки, бунда хом ашёнинг улуши пасайиб, юқори қўшимча қийматга эга саноат маҳсулотларининг салмоғи ортиб бормоқда¹.

¹ Abduvalievna, K. S. (2021). Strengthening the Role of Consulting Services in Reforming the Uzbekistan Economy is a Requirement. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 3 (5), 106-109.

Бу эса ўз навбатида Миллий иқтисодий хавфсизликни (МИХ) таъминлаш билан боғлиқ бўлиб, унинг зарурлигини аксарият давлатларнинг ҳукумат раҳбарияти ва илмий-экспертлар ҳамжамияти яхши тушунади. МИХ бизга давлатнинг миллий рақобатбардош устунликларини ҳимоя қилиш ва миллий манфаатларга эришиш учун улардан энг самарали фойдаланишни таъминлашга имкон яратади. Шу сабабли, дунёда МИХ таъминлаш соҳасида жуда кўп амалий тажриба тўплаган. Бундан ташқари, МИХ тизимининг институционал асослари билан боғлиқ кўплаб назарий ишланмалар мавжуд. Ушбу тажрибани ўрганиш мамлакатимиз учун жуда муҳим, чунки бу бизга МИХни муваффақиятли хорижий моделларини аниқлаш ва уларни Ўзбекистон Республикаси миллий иқтисодиёти эҳтиёжларига мослаштириш имконини беради.

Рус олими Ю.В.Латов хулосаларига кўра, хорижий иқтисодий тафаккурда миллий иқтисодий хавфсизликнинг моҳиятини тушунишга ёндашувлар эволюциясининг уч босқичини ажратиш кўрсатиш мумкин:

1. Камералистик босқич, уни келиб чиқишига кўра XIX асрнинг ўрталарига тегишли деб ҳисобланади. Унинг асосчиси таниқли немис иқтисодчиси Фридрих Лист², деб ҳисоблайди. Ушбу босқичнинг ўзига хос хусусияти унда ташқи иқтисодий таҳдидлар устуворлигидир.

Бу тушунча доирасида миллий иқтисодий хавфсизликнинг моҳияти шундан иборатки унда миллий иқтисодиётни чет эл давлатлари томонидан бостирилишининг олдини олиш ва жаҳон бозорида саноатга асосланган самарали ва рақобатбардош миллий иқтисодиётни шакллантириш учун шартшароит яратишдир.

2. Кейнги босқичи, бу босқич XX асрнинг 30-йилларига тўғри келади. Ушбу концепциянинг муаллифи, Ж.М.Кейнсга тўғри келади. Бу босқичга ўтишга етакчи ривожланган мамлакатларда ташқи таҳдидлар туфайли эмас, балки ички иқтисодий муаммолар туфайли юзага келган “буюк депрессия” инқироzi сабаб бўлди.

МИХ учун таҳдидлар манбалари бўлиб бозордаги муваффақиятсизликлар “(иқтисодий ўсишнинг беқарорлиги, ишсизлик, инфляция)” ҳисобланади.

Ушбу концепцияга мувофиқ МИХнинг мақсади иқтисодий ва ижтимоий барқарорликни таъминлаш, ишсизликнинг олдини олиш ва пул муомаласи барқарорлигига эришишдир. МИХ инструменти бўлиб иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш (ишлаб чиқаришни рағбатлантириш, бандликни қўллаб-қувватлаш чоралари, юмшоқ пул-кредит сиёсати) ҳисобланади.

3. Институционал босқич бу босқич перулик иқтисодчи Эрнандо де Сото томонидан “Бошқа йўл” китобининг нашр этилиши билан бошланган³. Ушбу китобда илгари сурилган хулосалардаги туб фарқ қиладиган тушунчалар шундан иборатки, самарасиз институтлар ёки бошқача қилиб айтганда, юқори маъмурий тўсиқлар ушбу ёндашув доирасида МИХ учун асосий таҳдид ҳисобланади: “ёмон қонунлар” ва/ёки “яхши қонунларнинг”, ёмон ижроси иқтисодий фаолиятнинг виждонли иштирокчилари фаолиятига тўсқинлик қиладди, уларни яъни ушбу иқтисодий агентларни норасмий, яширин иқтисодиёт секторига суриб чиқаради ва шу билан миллий иқтисодий хавфсизликка путур етказди. Бу иқтисодий фаолиятни ҳаддан ташқари қаттиқ қўллик билан тартибга солиш, тадбиркорлик (ва айниқса инновацион) фаолликни чеклайди,

² Лист Ф. Национальная система политической экономии. Челябинск: Социум, 2017. – 451 с. 9.

³ Эрнандо де Сото. Иной путь: Экономический ответ терроризму. Челябинск: Социум, 2007. – 408 с.

назорат қилувчи давлат органлар вакиллари ва бошқаларда юқори даромадли рентага йўналтирилган (яъни коррупцион) хатти-ҳаракатларни шакллантиради.

Бу ҳолда МИХнинг мақсади миллий иқтисодиётнинг самарали ишлаши учун институционал асосни яратишдир (мулк ҳуқуқи кафолатини таъминлаш, қонун устуворлиги, битимларнинг шаффофлиги ва бошқалар.).

Иқтисодий хавфсизлик миллий хавфсизликнинг таркибий қисмига кирганлиги учун миллий хавфсизликнинг ташкил этилиши ва шаклланиши билан боғлиқ масалалар билан кўриб чиқилиши лозим. Иқтисодий хавфсизлик миллий хавфсизликнинг таркибий қисми ва унинг моддий асоси ҳисобланади. Шунинг учун, иқтисодий хавфсизлик мамлакат миллий хавфсизлик генезиси ва шаклланишига доир масалалар қаторида ўрганилиб чиқилиши даркор.

Умуман иқтисодий хавфсизлик асосий парадигмасини қуйидаги элементлар ташкил этади:

Халқаро муносабатлар тизимига ўтиш, яъни ишчи кучи концепциясидан манфаатлар концепциясига қараб;

Иқтисодий хавфсизликнинг бир бирига қарши типдаги ғоялар ва тузулмалардан халқаро иқтисодий ҳамкорлик ва халқаро муносабатларга асосланган модел томон ҳаракатланиши;

Ҳудуд дахлсизлигини таъминлаш тамоилига қўшимча қилиб минтақа, корхона, оила ва шахс иқтисодий хавфсизлиги тамоилини киритиш;

Иқтисодий соҳадаги таҳдидлар комплекс хусусиятга эга бўлиб, аввало, ЯИМнинг сезиларли даражада қисқариши, инвестицион ва инновацион фаолият ҳамда илмий-техникавий салоҳиятнинг пасайиши, қишлоқ хўжалиги секторидаги инқироз, ёқилғи хомашёси ва энергетик компонентларни экспорти суръатининг ошиши, импортда эса бирламчи ва истеъмол молларининг ўсиши кузатилади.

Давлатнинг ташқи иқтисодий фаолиятида эса қуйидаги масалалар муҳим ўрин тутлади:

Миллий иқтисодиётнинг халқаро интеграциялашувига қулай шароит ташкил этиш;

Миллий ишлаб чиқарувчиларнинг маҳсулотлари сотиш бозорларининг кенгайиши;

МДҲ давлатлари билан ягона иқтисодий ҳудуд барпо этиш;

Миллий ишлаб чиқарувчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш;

Барқарор кредит-молиявий сиёсатини ташкил этиш, бошқа давлатлардан ташқи кредит олишни камайтириш орқали уларга боғланиб қолишни олдини олиш;

Чет эл банклари, суғурта ва инвестицион компанияларни бошқаришда давлатнинг ролини ошириш⁴.

Шулардан келиб чиқиб, Ўзбекистон ва Қозоғистон Мамлакатлари ўртасидаги муносабат ҳам ўзига хос аҳамиятга эгадир.

⁴Т.С.Расулов, К.А.Ақбарова. Мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигини ва рақобатбардошлигини таъминлашни такомиллаштириш йўналишлари “XXI аср: фан ва таълим масалалари” илмий электрон журнали. №4, 2018 йил.

2006-2010 йилларга мўлжалланган Иқтисодий ҳамкорлик стратегияси қабул қилинган. Бу ҳужжатлар савдо, сув-энергетика мажмуи, сармоя, молия, транспорт, коммуникациялар, божхона ва инновация борасида икки томонлама ҳамкорликнинг истиқболли йўналишларини ўзида мужассам этган эди. Уларни ҳаётга тўла тадбиқ этилиши товар айрибошлаш кўрсаткичини бир неча ҳиссага орттирди.

Ўзбекистон ҳам, Қозоғистон ҳам ўзаро ҳамкорликни ривожлантиришдан манфаатдордир.

Мисол учун, 1992 йил ноябрь ойида дипломатик муносабатлар ўрнатилганидан буён Ўзбекистон ва Қозоғистон ижтимоий-сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар соҳаларда икки томонлама ҳамда кўп томонлама ҳамкорликнинг динамик моделини намоиш этди.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 22-23 март ва 2021 йил 5-6 декабрь кунлари Қозоғистонга давлат ташрифлари, шунингдек, Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 2019 йил 14-15 апрель ва 2022 йил 21-22 декабрь кунлари Ўзбекистонга амалга оширган давлат ташрифлари янги босқичдаги ўзаро ҳамкорлик учун кучли туртки бўлди.

Ушбу ташрифлар натижасида бир қатор ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар, шунингдек, савдо-иқтисодий ҳамкорлик соҳасидаги келишувлар тўплами имзоланди. Давлатларимиз ўртасида Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги шартноманинг имзоланиши икки томонлама муносабатларни мисли кўрилмаган юқори даражага кўтарган чинакам тарихий воқеа бўлди.

Икки давлат халқаро сиёсат масалаларида бир-бирини қўллаб-қувватлаб, халқаро ташкилотлар – БМТ, ШҲТ, МДҲ, Иқтисодий ҳамкорлик ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Туркий давлатлар ташкилоти, Оролни қутқариш халқаро жамғармаси ва бошқа ташкилотлар доирасида самарали ҳамкорлик қилмоқда.

Минтақавий ва халқаро аҳамиятга молик кўплаб масалалар юзасидан томонларнинг позициялари ўхшаш ёки яқин.

Бу борада икки давлат ташқи сиёсат идоралари ўртасидаги мунтазам алоқалар муҳим ўрин тутди.

Мамлакатларимиз ўртасида парламентлараро ҳамкорлик мустаҳкамланиб бормоқда. Хусусан, сўнгги йилларда делегациялар алмашинуви фаоллашди, парламентлар палаталари ўртасида мулоқот йўлга қўйилди. Жумладан, 2022 йил февраль ойида Ўзбекистон ва Қозоғистон Парламентлараро ҳамкорлик кенгашини ташкил этиш тўғрисида битим имзоланди.

2023 йил октябрь ойида Қозоғистон Парламенти Мажлиси Раиси Ерлан Кошановнинг Ўзбекистонга ташрифи доирасида Парламентлараро ҳамкорлик кенгашининг биринчи мажлиси бўлиб ўтди.

Қозоғистон Ўзбекистоннинг учинчи йирик ташқи савдо ҳамкори бўлиб, мамлакатимиз умумий савдо ҳажмининг 9,3 фоизини ташкил этади. Сўнгги беш йилда мамлакатларимиз ўртасидаги товар айирбошлаш пандемия оқибатларига қарамай барқарор ўсиб бормоқда. 2023 йилда бу кўрсаткич 4,4 миллиард АҚШ долларини ташкил қилди.

Бугунги кунда Ўзбекистонда 1250 дан ортиқ Қозоғистон корхонаси, Қозоғистонда эса ўзбек капитали иштирокида 1400 дан ортиқ компания фаолият кўрсатмоқда.

Ўзбекистон-Қозоғистон ҳамкорлигини ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан яна бири – бу транспорт коммуникациялари соҳасидир. Мамлакатларимиз автомобиль ва темир йўллари ўзаро интеграциялашган. Ушбу муҳим алоқа тармоғи учинчи давлатлар учун транзит вазифасини ўтапти. 2023 йилда темир йўл транспортида

халқаро ташиш ҳажми 23,46 миллион тонна, автомобиль транспортида 2,1 миллион тонна, ҳаво транспортида эса 90 минг тоннани ташкил этди.

Икки томонлама савдо-иқтисодий ҳамкорликнинг фаол йўналишлари инвестиция, саноат, қишлоқ хўжалиги, энергетика, фармацевтика, қурилиш ва бошқа соҳалардир. Бу саъй-ҳаракатларга қўшимча туртки бериш мақсадида қўшма Халқаро саноат кооперацияси маркази ташкил этилди.

Ҳудудлараро алоқалар ўзаро ҳамкорликнинг янада мустақамланишига сабаб бўлаётир. 2018 йилдан бошлаб икки томонлама ҳамкорликнинг янги механизми – Ҳудудлараро ҳамкорлик форуми ишга туширилди. Бугунги кунга қадар учта шундай форум ўтказилди. Икки давлатнинг чегарадош вилоятлари раҳбарлари ўзаро маҳсулот етказиб бериш, янги ҳамкорлик лойиҳаларини ишлаб чиқиш масалаларида яқиндан ҳамкорлик қилиб келмоқда.

Бундан ташқари, Ўзбекистон ва Қозоғистон президентларининг 2026 йил 11 апрел куни Бухоро шаҳрида бўлиб ўтган учрашувда кўплаб масалаларни муҳокама қилинди. Ўзбекистон томони сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва минтақавий экологик ташаббусларни илгари суриш, шу жумладан чегарадош ҳудудларда “Тоза ҳаво” лойиҳаларини амалга оширишни илгари сурилди.

Ўзбекистон ва Қозоғистон тарихий, маънавий ва маданий яқинликдаги яхши қўшнилар, шунингдек, Марказий Осиё салоҳиятини мустақамлаш, бутун минтақада тинчлик ва фаровонликни таъминлашга ҳисса қўшаётган ишончли стратегик ҳамкорлардир.

Қардош Ўзбекистон ва Қозоғистон халқлари Марказий Осиёнинг қадимий тамаддунининг ворислари бўлиб, улар ўз аجدодларининг анъаналари, қадриятлари, маданий-маънавий меросини асраб-авайлаб келмоқда. Ушбу муҳим омил икки давлат ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликни ривожлантириш учун мустақам асос бўлиб хизмат қилаяпти.

Тарихий алоқаларни мустақамлашга, шунингдек, икки давлат ҳудудларида истиқомат қилаётган ўзбек ва қозоқ миллатлари вакиллари ҳам муносиб ҳисса қўшмоқда.

Ўзбекистондаги қозоқ миллати вакиллариининг ўз она тилини асраб-авайлаши учун барча шароитлар яратилган. Ўзбекистонда 400 та мактабда қозоқ тили ўқитилади, 162 та мактабда таълим фақат қозоқ тилида ташкил этилган. Қозоқ тилида олий ва касб-хунар таълими олиш учун Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети, Қорақалпоқ давлат университети, Гулистон давлат университети, Нукус, Жиззах ва Навоий давлат педагогика институтларида қозоқ тили ва адабиёти факультети ва кафедралари мавжуд.

Олий таълим соҳасида икки мамлакат университетлари ўртасида ҳамкорлик бўйича 280 дан ортиқ шартнома ва меморандумлар тузилган. 2022 йил 22 декабрь куни Олий ва олий таълимдан кейинги таълим соҳасида ҳамкорлик тўғрисида битим имзоланди.

Ўзбекистонда ҳар йили Қозоғистон олий ўқув юртларининг кўргазма ва ярмаркалари – Қозоғистон таълими кунлари ўтказилади. Уларда маҳаллий консалтинг компаниялари кўмагида Қозоғистоннинг 40 га яқин университетлари вакиллари қатнашади.

Шунингдек, Ўзбекистон ва Қозоғистон олий ўқув юртлари ўртасида 4 та қўшма таълим дастури амалга ошириляпти ва уларда 188 нафар талаба таҳсил олмоқда.

Бундан ташқари, икки мамлакат Фанлар академиялари ўртасида самарали ҳамкорлик йўлга қўйилган. У анъанавий тарзда ихтисослашган институтлар даражасида амалга оширилади. Давлат раҳбарлари ўртасидаги мулоқотларда илм-фан, таълим, маданият, санъат, туризм, спорт ва бошқа соҳалардаги ҳамкорликни янада фаоллаштиришга интилиш қатъий таъкидланади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Қозоғистонда кўплаб маданий-маърифий тадбирлар – маданият ва кино кунлари, спорт мусобақалари ўтказилаётганини ҳам алоҳида таъкидлаш керак. Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг ижодий жамоалари икки мамлакатда

Ўтказилаётган халқаро танлов, фестивалъ, ярмарка ва кўрғазмаларда мунтазам иштирок этмоқда.

2022 йилда Ўзбекистон бўйлаб қозоқ халқининг буюк фарзанди, маърифатпарвар шоир ва мутафаккир, эзгулик ва дўстлик куйчиси Абай Қўнонбоев ҳаёти ва ижодига бағишланган тадбирлар бўлиб ўтди. 2022 йил декабрь ойида Ўзбекистонга олий даражадаги давлат ташрифи чоғида икки давлат раҳбарлари буюк қозоқ шоири ва мутафаккири меросига бағишланган кўрғазмани биргаликда томоша қилдилар.

Шу ўринда таъкидлаш керакки, бундай тадбирлар яқин дўстона ришталарни мустаҳкамлаш баробарида, икки халқнинг шонли ўтмиши ва бугунги ҳаётига ўзаро қизиқишни яққол намоён этади.

Икки томонлама ҳамкорликнинг яна бир истиқболли йўналиши – бу туризмдир. Давлатларимизнинг географик жиҳатдан яқинлиги, шунингдек, улкан тарихий-маданий мерос ва сайёҳлик имкониятлари мавжудлигини инобатга олган ҳолда томонлар ягона туризм брендини яратиш ва сайёҳлик кластерларини ташкил этиш масаласини кўриб чиқмоқда.

2021 йил январь ойида Ўзбекистон ва Қозоғистон ўртасида ўзаро сайёҳлик оқимини кўпайтиришни назарда тутувчи “Йўл харитаси” имзоланди. Ўзаро сайёҳлик оқимини кўпайтириш йўналишидаги ишлар самараси ўлароқ, мамлакатимизга келаётган қозоғистонлик туристлар сони изчил ортиб бораёпти. Хусусан, қўшни давлатдан юртимизга келаётган сайёҳлар сони 2021 йилдан буён уч бараварга ошиб, 1,3 миллионга етди.

Ўзбекистонда самолётлар, автомобиллар, автобуслар, юк ташиш машиналари, қишлоқ хўжалиги техникаси, кабеллар, қурилиш материаллари ишлаб чиқарилади, пахта, пилла, мева ва полиз маҳсулотлари етиштирилади. Қозоғистонда буларнинг барчасига талаб бор. Айни пайтда Ўзбекистон бозорида ҳам Қозоғистон экспортчилари учун кенг фаолият майдони мавжуд.

Икки мамлакатнинг иқтисодий, илмий-техникавий ва интеллектуал салоҳияти биргаликда юқори технологияли корхоналарни ташкил қилиш, юксак даражадаги қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун яхши замин бўлади.

Ўзбекистонда ҳам, Қозоғистонда ҳам катта миқдорда хом ашё мавжудлигини ҳисобга олиб айтиш мумкинки, айниқса, тўқимачилик, кимё, нефть кимёси каби соҳаларда қўшимча қийматни ошириш учун яхши ресурслар бор.

Ўзбекистон ва Қозоғистоннинг илмий ва иқтисодий салоҳияти, сув заҳираларидан унумли фойдаланиш борасида ҳам яхши имкониятлар очади.

Хусусан, мелиорация ва ирригация йўналишидаги алоқалар муҳим. Сув тежайдиган технологияларни ишлаб чиқиш, ўзлаштириш бу борада тажриба ва ахборот алмашиш долзарб масаладир. Бу билан қатор экологик ва ижтимоий муаммоларга барҳам бериш мумкин.

Хулоса қиладиган бўлсак, Ўзбекистон ва Қозоғистон миллий хавфсизлиги бўлинмас занжирдир. Иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлаш ва рақамли технологияларни хавфсизлик тизимига интеграция қилиш минтақавий барқарорликнинг ягона кафолати бўлиб қолади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Минск Конвенцияси (1993 йил 22 январь).
2. Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикаси ўртасидаги Иттифоқчилик муносабатлари тўғрисидаги Шартнома (2022).

3. Т.С.Расулов, К.А.Акбарова. Мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигини ва рақобатбардошлигини таъминлашни такомиллаштириш йўналишлари “XXI аср: фан ва таълим масалалари” илмий электрон журнали. №4, 2018 йил.
4. Абулқосимов Ҳ.П. Иқтисодий хавфсизлик: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма. Абулқосимов Ҳ.П., Абулқосимов М.Ҳ.// Махсус муҳаррир ва маслаҳатчи Абулқосимов А.П.- Т., 2019 – 620-б.
5. Buzan B., Waever O. (англ.) русск., Wilde J. de (англ.) русск.. Security: A New Framework for Analysis (англ.) русск.. – Boulder, London: Lynne Rienner Publishers (англ.) русск., 1998. – 240 p. 5.5.Мс
6. Sweeney B. (англ.) русск.. Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School // Review of International Studies (англ.) русск.. – 1996. – № 22. – С. 81–96.

